

METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO VIRTUAL: ESPAÇO DE POSSIBILIDADE OU DE ANGÚSTIA?

Emanoel Marcio da Silva Rodrigues¹
Rafael Menezes de Sousa²
Márcia da Silva Rodrigues³
Francisco Vitor Sousa Lemos⁴

¹Mestre em Ensino na Saúde – Universidade Estadual do Ceará, emanoelcarao@gmail.com

²Especialista em Gestão Escolar – Faculdade Educacional da Lapa,
rafaelmenezes.escolaprof@gmail.com

³Graduanda em Pedagogia – Unifatecie, marciasrodrigues28@gmail.com

⁴Graduando em Educação Física – Unifatecie, sousavitor832@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17290054

Resumo

O estudo tem como objetivo discutir a relevância e o impacto do uso das metodologias ativas no ensino virtual, destacando suas potencialidades para promover novas formas de aprendizagem, bem como analisando os desafios e possíveis angústias enfrentadas pelos educadores e estudantes na interação com o ambiente virtual de aprendizagem. Trata-se de uma revisão narrativa fundamentada nos estudos de Berbel (2011) e Freire (1987), que, juntos, contribuem para o debate ao promover a formação de um sujeito protagonista por meio de uma educação libertadora. Assim, as metodologias ativas se mostram um caminho para possibilitar a experiência de uma educação que desenvolve o pensamento crítico e reflexivo, essenciais para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

Palavras-Chaves: Metodologias ativas; Problematização; Educação libertadora; Ensino virtual.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo propõe a construção de um diálogo necessário sobre os espaços de aprendizagens, no plural, porque compreender a multiplicidade desses ambientes é essencial para entender que aprender pode acontecer em diferentes contextos. Nesse sentido, o ensino virtual deve ser reconhecido como um espaço legítimo de aprendizagem, capaz de se configurar, para alguns, como um cenário de possibilidades e inovação, mas que, para outros, pode representar limitações e angústias. Isso ocorre, sobretudo, quando há dificuldades em utilizar os recursos digitais não apenas para acessar informações, mas também para produzir e compartilhar conhecimentos.

O estudo parte da seguinte problemática: quais são os desafios enfrentados pelos alunos ao utilizarem as metodologias ativas no ensino virtual? A partir dessa indagação, emerge uma segunda questão igualmente relevante: o uso de recursos tecnológicos para a aplicação das metodologias ativas favorece, de fato, a aprendizagem ou, ao contrário, pode transformar-se em um espaço de angústia para aqueles que não conseguem se apropriar desses mecanismos?

Freire (1987) defende uma metodologia que coloca professor e aluno em um espaço de reflexão contínua, no qual ambos devem assumir uma postura de autonomia na investigação do tema discutido. Essa postura deve ser ativa, permitindo que, ao longo do processo, os sujeitos de aprendizagem ampliem sua consciência sobre a realidade e busquem intervenções capazes de promover sua transformação, buscando, assim, possíveis soluções para os problemas enfrentados.

De acordo com Freire (1987), as metodologias ativas podem ser compreendidas como um processo que coloca o aluno na condição de protagonista, promovendo a interação e possibilitando que o estudante se torne efetivamente ativo na produção de saberes. Essa postura de protagonismo não se restringe a uma simples reprodução das opiniões do professor, mas envolve o aluno que ouve, fala, questiona e discute, assumindo um papel ativo e produtivo no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a construção do conhecimento deve passar da mera reprodução passiva para uma participação ativa, na qual o estudante constrói seus próprios saberes. Além disso, essa abordagem está alinhada com os princípios defendidos por Barbosa e Moura (2013), que destacam a importância da interação e do protagonismo do aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Berbel (2011), as metodologias ativas, como a problematização e o ensino por projetos, requerem que os participantes as assimilem, compreendam seu potencial pedagógico e estejam dispostos a trabalhar de forma comprometida e motivada. Além disso, destaca-se que o papel do professor se torna mais relevante, assumindo responsabilidades que

exigem uma postura diferenciado do trabalho tradicional, estimulando a autonomia e o engajamento dos estudantes.

Berbel (2011) aponta que os estudiosos em educação atualmente concordam que a simples aquisição de informações não é suficiente para garantir uma atuação protagonista na sociedade. Isso ocorre porque, para promover mudanças significativas no cenário social, é necessário que os indivíduos sejam capazes de gerar novos saberes, e não apenas memorizá-los. Dessa forma, os estudantes devem deixar a condição de meros espectadores de conhecimentos passivos e assumir o papel de produtores ativos de conhecimento, contribuindo de maneira comprometida para o desenvolvimento social e cultural da sua comunidade.

Neste contexto, torna-se fundamental refletir sobre esse novo modelo de interação no espaço virtual, que demanda do estudante e do professor a familiaridade e competência no uso de ferramentas tecnológicas capazes de garantir uma aprendizagem significativa. Embora o ambiente virtual ofereça possibilidades de experimentar formas de ensino e aprendizagem que, possivelmente, seriam mais desafiadoras no espaço presencial, também pode gerar desconforto e resistência, especialmente para estudantes que têm dificuldades ou relutância em utilizar aplicativos e programas que facilitem seu pensar e produzir conhecimento. Dessa forma, a relevância deste estudo reside na busca por estratégias e questões que possam orientar os docentes na implementação eficaz das metodologias ativas em ambientes de aprendizagem diversos, contribuindo para a superação de obstáculos e o fortalecimento de práticas pedagógicas que promovam a autonomia e o engajamento dos alunos.

Objetiva-se discutir a relevância e o impacto do uso das metodologias ativas no ensino virtual, destacando suas potencialidades para promover novas formas de aprendizagem, bem como analisando os desafios e possíveis angústias enfrentadas pelos educadores e estudantes na interação com o ambiente virtual de aprendizagem.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa, a qual consiste na análise e síntese da literatura existente sobre as metodologias ativas e o protagonismo dos alunos ao aplicar estratégias dessa abordagem no ambiente virtual de aprendizagem. Essa metodologia permite que tanto o pesquisador quanto o leitor promovam uma interação com as obras que fundamentam a discussão, contribuindo para a organização dos conceitos e para a compreensão prática do tema (Rother, 2007).

Segundo Rother (2007), a seleção das fontes deve incluir obras que possuam relevância para o debate. Além disso, quando essas obras passam pelo crivo de revisores,

aumentam-se as chances de analisar materiais que proporcionem condições favoráveis para uma discussão fundamentada e de qualidade.

Neste trabalho, abordaremos as concepções de Neusi Aparecida Navas Berbel, especialmente em sua obra *As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes*, na qual se busca compreender as contribuições dessas metodologias para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Além disso, refletiremos sobre a relevantíssima obra de Paulo Freire, *Pedagogia do Oprimido*, destacando a importância de uma prática educacional que valorizem o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem, promovendo a ruptura com o paradigma da educação bancária e fomentando uma educação libertadora.

Portanto, a revisão narrativa permite uma exploração mais flexível e integrativa das obras, promovendo um diálogo aprofundado sobre seus posicionamentos e contribuindo para a contextualização de práticas educacionais voltadas à promoção da inclusão. Além disso, essa abordagem não se restringe à análise quantitativa das informações, mas privilegia um exame mais qualitativo, no qual o diálogo com os autores possibilitou a elaboração de uma primeira reflexão sobre metodologias ativas e ambientes virtuais de aprendizagem. Rother (2007) destaca que a revisão narrativa nos posiciona nessa perspectiva de análise qualitativa, privilegiando a leitura e a interpretação das informações presentes nos trabalhos. Esse método, portanto, favorece uma fundamentação teórica baseada nos autores e suas obras de maneira menos sistemática, proporcionando ao pesquisador maior flexibilidade na condução de suas discussões.

3. RESULTADOS DAS INFORMAÇÕES

3.1 Metodologias ativas

Neste primeiro momento, apresenta-se um estudo sobre as Metodologias Ativas, cujo foco da discussão está na construção do processo de autonomia. Essa autonomia requer do indivíduo um processo de tomada de decisão fundamentado em suas próprias convicções. Na obra, encontram-se elementos iniciais que favorecem o entendimento das metodologias ativas e de como elas podem aprimorar as condições de aprendizagem, promovendo o protagonismo do estudante.

O estudo "As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes" de Berbel (2011) possui um título que serve como uma indicação inicial para aqueles que desejam compreender o uso de metodologias voltadas ao desenvolvimento de competências comunicativas e à promoção da autonomia dos estudantes na construção do conhecimento.

O estudo conduzido por Berbel (2011) revela que as metodologias ativas representam um caminho transformador na promoção da autonomia estudantil. Ao enfatizar estratégias que estimulam a problematização e o pensamento crítico, reflexivo e criativo, as atividades propostas vão além do simples conteúdo, incentivando os estudantes a pensarem de forma mais profunda e autônoma diante dos desafios apresentados. A avaliação dessas ações demonstra o fortalecimento das habilidades investigativas, de intervenção e de trabalho em equipe, evidenciando uma participação ativa e engajada dos alunos no processo de aprendizagem. Dessa forma, Berbel aponta para uma formação integral, que dialoga diretamente com a construção de sujeitos mais autônomos, críticos e capazes de atuar com maior consciência e responsabilidade no mundo contemporâneo. Assim, seus estudos oferecem um panorama valioso sobre o potencial das metodologias ativas na formação de profissionais e cidadãos mais preparados para os desafios do século XXI.

O próximo tópico abordará ideias que dialogam com uma educação que contemplam os princípios das metodologias ativas. As reflexões de Freire (1987) nos convidam a pensar em uma saída das estratégias tradicionais, muitas vezes passivas, para a adoção de abordagens mais ativas, participativas e transformadoras. Nesse contexto, o discurso freiriano de uma educação libertadora reforça a importância de enxergar o aluno como um ser pensante e agente de sua própria aprendizagem, em oposição ao papel de mero reprodutor de informações. Assim, trazer à tona o pensamento de Freire enriquece o debate sobre as metodologias ativas, alinhando-se a uma prática pedagógica que visa à autonomia, à reflexão e à formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

3.2 Educação libertadora

Neste segundo momento, apresenta-se um estudo sobre o paradigma educacional, cuja essência está na interação do sujeito com o seu objeto de estudo, promovendo uma atuação mais autônoma e protagonista do estudante. Reconhece-se que, no passado, os modelos tradicionais de ensino ainda predominam, relegando o aluno à condição de receptor passivo, incapaz de desenvolver uma postura crítica diante do conhecimento. As reflexões freirianas, por outro lado, nos convidam a repensar essa postura, abordando a necessidade de substituir a educação bancária pela educação problematizadora, fundamentada no diálogo e na valorização do protagonismo do educando no processo de aprendizagem.

A obra “Pedagogia do Oprimido” de Freire (1987) indica essa ruptura com um modelo educacional que valoriza apenas a transmissão de conteúdo, em detrimento da verdadeira aprendizagem. Ela nos conduz a refletir sobre como as diferentes correntes pedagógicas podem

influenciar a forma dos educadores pensarem a educação e o processo de aprender. Além disso, nos leva a questionar qual é o sujeito com o qual estamos trabalhando, que tipo de aluno desejamos formar, qual a participação esperada e qual é o propósito de adotarmos metodologias mais participativas no processo de aprendizagem.

Freire (1987) critica o modelo “bancário” de educação, uma reprodução não apenas das formas de aprender, mas também das maneiras pelas quais os estudantes são oprimidos em suas concepções do mundo social e orgânico ao seu redor. Para Freire, a educação, quando fundamentada em princípios problematizadores e no diálogo, consegue romper com esse modelo de reprodução de respostas estereotipadas. Nesse sentido, a utilização de metodologias que promovam essa perspectiva é fundamental, pois valorizam a participação ativa e a integração dos educandos no processo de aprendizagem. Além disso, o reconhecimento da realidade histórica e social deve atuar como um elemento problematizador nas metodologias participativas, uma vez que os alunos compreendem melhor os conteúdos quando atuam como produtores de conhecimento, e não apenas como receptores passivos ou subjugados à reprodução de informações. Trata-se, portanto, de um movimento de transformação social. Nesse contexto, o papel do educador é fundamentalmente como o de facilitador dessa consciência, atuando como mediador que encoraja o diálogo, reflete sobre a qualidade do discurso e valoriza a participação ativa do aluno, promovendo uma prática educativa que fomenta a autonomia e a emancipação dos educandos.

4. DISCUSSÕES DAS INFORMAÇÕES

Segundo Berbel (2011), as metodologias ativas promovem uma aprendizagem baseada na participação, no diálogo e na resolução de problemas, estimulando os estudantes a desenvolverem autonomia, criticidade e uma postura reflexiva. Essa abordagem é fundamental para a formação de indivíduos capazes de pensar de maneira independente e agir de forma consciente em seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, Freire (1987) reforça que a prática de uma educação dialógica e problematizadora, sustentada na investigação e na troca de experiências, é essencial para promover essa interação ativa dos alunos.

Assim, nos ambientes virtuais de aprendizagem, essa postura dialógica contribui para consolidar uma relação pedagógica mais autêntica, participativa e transformadora, potencializando o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico dos estudantes.

Dessa forma, as metodologias ativas e os princípios freireanos convergem ao valorizar o protagonismo do estudante na construção do conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais significativa e emancipadora.

Segundo Berbel (2011), quando o aluno é ativamente envolvido no processo de construção do conhecimento, esse método promove o desenvolvimento de competências essenciais ao pensamento crítico e à autonomia intelectual. Essa abordagem é fundamental para transformar o papel do educador, que passa a atuar como facilitador do aprendizado, orientando e apoiando o estudante em sua trajetória de descoberta e reflexão. Para Freire (1987), a prática de uma educação dialógica e problematizadora, fundamentada na investigação temática, é imprescindível para estimular a participação ativa dos estudantes.

Freire (1987) acredita que é possível refletir e confiar na capacidade do povo de se transformar por meio de uma educação que valoriza a liberdade e a autonomia, rompendo com modelos autoritários e mecanicistas de ensino. Nesse sentido, no contexto do ensino virtual, essas metodologias ganham ainda mais importância, pois oferecem oportunidades de maior engajamento e protagonismo dos estudantes, estimulando uma aprendizagem mais atuante, participativa e autônoma (Berbel, 2011).

O uso de estratégias como a problematização e os estudos de caso potencializam a autonomia do aluno, pois o envolvem de maneira mais ativa no processo de aprendizagem. Nesse contexto, os ambientes digitais se tornam espaços ideais para a prática dessas abordagens, facilitando a participação e o protagonismo dos estudantes (Berbel, 2011). Segundo Freire (1987), nas metodologias problematizadoras, a investigação da realidade dos estudantes deve estar na essência do processo educativo, promovendo a construção de conhecimentos a partir de suas próprias experiências concretas. Essa abordagem favorece uma aprendizagem mais significativa e contextualizada, fundamental para o desenvolvimento da autonomia.

Essas metodologias estimulam os estudantes a enfrentarem desafios reais, promovendo o desenvolvimento de habilidades de análise, reflexão e tomada de decisão. Dessa forma, o ensino virtual, ao incorporar essas práticas, pode contribuir para a formação de profissionais e cidadãos mais autônomos e críticos (Berbel, 2011). Quando os educadores evitam abordagens desconectadas da totalidade do conhecimento e valorizam o diálogo, possibilitam uma aprendizagem mais significativa e engajada. Essa postura desafia a memorização mecânica e estimula a reflexão crítica, favorecendo a construção de conhecimentos mais fundamentados e conscientes.

Para Freire (1987), a educação libertadora é um conceito que se opõe às estratégias passivas, defendendo uma pedagogia que valoriza o aluno como um ser pensante e ativo na construção do próprio conhecimento. Essa perspectiva ressalta a importância de processos educativos que promovam a autonomia, o protagonismo e a conscientização.

No contexto do ensino virtual, essa abordagem reforça a necessidade de repensar as práticas pedagógicas, promovendo uma educação que seja verdadeiramente libertadora, participativa e capaz de gerar transformações.

A educação libertadora, fundamentada na relação dialógica e na conscientização, propicia oportunidades de emancipação dos sujeitos, transformando-os de objetos passivos em sujeitos históricos responsáveis por sua própria libertação. Para isso, é fundamental uma prática pedagógica que reconheça a realidade de maneira crítica e que valorize o papel ativo dos oprimidos na construção de suas possibilidades de transformação social (Freire, 1987).

Embora ofereçam muitas oportunidades, a implementação de metodologias ativas no ambiente virtual também enfrenta desafios relacionados à adaptação, resistência e limitações tecnológicas.

Para que suas potencialidades sejam plenamente valorizadas, é essencial investir na formação de professores, disponibilizar recursos tecnológicos adequados e desenvolver estratégias que promovam o engajamento, a colaboração e a autonomia dos estudantes (Berbel, 2011). Dessa forma, o ensino virtual pode se transformar em um espaço realmente propício à aprendizagem ativa e à emancipação dos aprendizes.

Por outro lado, no ambiente virtual, essa abordagem enfrenta desafios, como a desconexão com a totalidade da realidade, o que pode resultar em uma comunicação superficial e no uso de palavras vazias.

Portanto, a adoção de metodologias ativas deve buscar incentivar o protagonismo, a reflexão crítica e a liberdade de expressão, superando as angústias e limitações inerentes ao espaço virtual. Dessa maneira, é possível promover uma educação verdadeiramente libertadora, que valorize o engajamento genuíno e o diálogo autêntico (Freire, 1987).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, podemos concluir que as metodologias ativas representam possibilidades eficazes de engajamento dos estudantes em debates que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, contribuindo para formar profissionais e indivíduos capazes de implementar estratégias inovadoras e de transformação.

Essas abordagens estimulam o protagonismo do aluno ao desafiá-lo a solucionar problemas reais, promovendo, por meio de condições estratégicas, a autonomia e o pensamento criativo.

Nesse sentido, os estudos de Berbel (2011) e Freire (1987) convergem ao enfatizar a importância da participação, da integração, da problematização e da formação de opinião como elementos essenciais na construção de uma educação mais crítica, participativa e emancipadora.

No contexto do ensino digital, essa abordagem torna-se ainda mais pertinente ao potencializar o uso de tecnologias como ferramentas de estudo e de interação, contribuindo para uma formação mais autônoma, crítica e alinhada aos desafios contemporâneos. Dessa forma, as metodologias ativas se mostram essenciais para promover uma aprendizagem significativa, preparada para o mundo digital e as demandas da sociedade atual (Berbel, 2011; Freire, 1987).

Dessa forma, é imprescindível que as instituições de ensino promovam não apenas a incorporação de metodologias ativas, mas também ofereçam um suporte contínuo e consistente tanto para docentes quanto para estudantes, de modo a assegurar que todos possam usufruir plenamente de seus benefícios.

Contudo, é importante reconhecer que, diante das limitações e desafios do ensino em ambientes virtuais, como questões de acesso, infraestrutura e preparo para lidar com essas metodologias, essa implementação ainda enfrenta obstáculos. Assim, reforça-se a necessidade de uma prática pedagógica que seja inclusiva, inovadora e capaz de estimular o protagonismo do estudante, mesmo diante das complexidades inerentes ao ensino digital.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. **Boletim Técnico do Senac**, v. 39, n. 2, p. 48-67, 19 ago. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.26849/bts.v39i2.349>. Acesso em: 18 set. 2025.

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, v. 32, n. 1, p. 25, 27 mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1679-0383.2011v32n1p25>. Acesso em: 18 set. 2025.

ROTHER, Edna Terezinha. Revisão sistemática X Pesquisa narrativa. São Paulo: Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 2, 2007.